

KASR TARTIBLI HOSILALARNING FIZIK MODELLARDA QO‘LLANISHI

RAXMONOV KAYUM KIYAMOVICH

fiz.-mat. fanlari nomzodi, dotsent, Buxoro davlat texnika universiteti, Buxoro, O‘zbekiston

Annotatsiya. Maqolada kasr tartibli differentsiallashtirishning fizik mazmuni va qo‘llanishi mumkinligi masalasi ko‘rib chiqilgan. Kasr tartibli hosilalar va integral apparatini “elastiklik – qovushqoq elastiklik – yopishqoq suyuqlik” xususiyatlariga ega muhit modelini tasvirlashda qo‘llashning umumlashtiruvchi xarakteri namoyish etilgan. Bir tomondan, uzlukli muhitning fizik modellari (“elastiklik – qovushqoq elastiklik – yopishqoq suyuqlik”) umumiyliги ko‘zga tashlanadi, boshqa tomondan esa kasr tartibli hosilalar va integral apparatini ushbu masalalarga qo‘llashning asosli ekanligi ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar: kasr tartibli hosila, kasr tartibli integral, elastiklik, qovushqoq elastiklik, yopishqoq suyuqlik, Kantor to‘plami, fraktal.

APPLICATION OF FRACTIONAL-ORDER DERIVATIVES IN PHYSICAL MODELS

Abstract. This paper examines the physical meaning and applicability of fractional differentiation. The generalized nature of applying the apparatus of fractional-order derivatives and integrals to describe media characterized by “elasticity - viscoelasticity – viscous fluid” properties is demonstrated. On the one hand, the commonality of physical models of continuous media (“elasticity – viscoelasticity – viscous fluid”) is observed; on the other hand, the validity of employing fractional-order derivatives and integrals in these problems is substantiated.

Keywords: fractional derivative, fractional integral, elasticity, viscoelasticity, viscous fluid, Cantor set, fractal.

Klassik holatlarda hosiladan jarayonning o‘tish tezligini (tegishli o‘q yo‘nalishida) aniqlash uchun foydalaniladi. Ikkinchi tartibli hosila tezlanishni, uchinchi tartibli hosila esa muhitning yopishqoqligini hisobga olish uchun qo‘llaniladi. Umuman olganda, yuqori (butun) tartibli hosilalar matematik konstruksiyalardagi ichki masalalarni hal etishda qo‘llaniladi. Kasr tartibli hosila va integral apparati [11; 12] esa fizik jarayonlarni modellashtirishda tobora kengroq qo‘llanilmoqda [2; 4; 6; 8; 10]. Shu boisdan, ushbu apparatning qaysi masalalarda va qanday sharoitlarda qo‘llanishi maqsadga muvofiq va ruxsat etilganligini anglab olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tabiiyki, kasr tartibli hosilalar va integrallarga (keyingi o‘rinlarda — kasr tartibli hosila yoki kasr tartibli differentsiallashtirish) ma‘lum talablar qo‘yilishi mumkin. Shunday talablardan biri shundaki, agar tartib butun songa yaqinlashsa, hosila oddiy butun tartibli hosilaga mos kelishi lozim. Ushbu talab, shuningdek differentsiallashtirishning boshqa xususiyatlari ham bajariladi [12]. Shuningdek, boshqa talablar ham mavjud bo‘lib, ularni ehtimol “kutilmalar” deb atash maqsadga muvofiqdir.

Masalan, $f(x) = x^n$ funksiyaning n -tartibli hosilasi quyidagicha aniqlanadi:

$$\frac{d^n}{dx^n}(x^n) = n!$$

Kasr tartibli hosilalar turlicha yo‘llar bilan aniqlanadi. Bu yerda Riman–Liuvill ta‘rifi [12]

$$D_{a+}^{\alpha} f(x) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{f(t) dt}{(x-t)^{\alpha}} \quad (1)$$

hamda butun tartibli hosilaning x^n kabi darajali funksiya uchun umumlashtirilgan ta‘rifi [2] da ko‘rib chiqilgan:

$$\frac{d^n}{dx^n}(x^k) = \frac{\Gamma(k+1)}{\Gamma(k-n+1)} x^{k-n}. \quad (2).$$

Agar kasr tartibli hosilaning tartibi monomning tartibiga teng bo'lsa, kutilgan natijalar o'z tasdig'ini topadi. Haqiqatan ham, (2) ga binoan:

$$\frac{d^n}{dx^n}(x^n) = \frac{\Gamma(1+n)}{\Gamma(1)} = n!,$$

shuning uchun:

$$\frac{d^\alpha}{dx^\alpha}(x^\alpha) = \Gamma(1+\alpha), \quad (3)$$

bundan tashqari (1) ga muvofiq $t = ux$ almashtirishni hisobga olgan holda:

$$\begin{aligned} D_{0+}^\alpha(x^\alpha) &= \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \int_0^x \frac{t^\alpha dt}{(x-t)^\alpha} = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \int_0^1 \frac{(ux)^\alpha x du}{x^\alpha (1-u)^\alpha} = \\ &= \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^1 \frac{u^\alpha du}{(1-u)^\alpha} = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \Gamma(1-\alpha) \cdot \Gamma(1+\alpha) = \Gamma(1+\alpha). \end{aligned} \quad (4)$$

1-rasmda (3) ifoda uchun $0 \leq \alpha \leq 3$ oralig'ida qurilgan grafik keltirilgan.

1-rasm. (3)-ifoda bo'yicha hosilaning qiymatlari, differensiallash tartibi monom tartibi bilan mos kelganda, $0 \leq \alpha \leq 3$

$y = \sin x$ funksiyaning α kasr tartibli hosilasi quyidagicha

$$\frac{d^\alpha}{dx^\alpha} \sin x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2} \alpha\right) \quad (5)$$

bo'ladi.

Biroq $y = \sin x$ funksiyaning Riman-Liuwill kasr tartibli hosilasini hisoblash ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi (shuningdek, $x \rightarrow 0$ bo'lganda $D_{0+}^\alpha(\sin x) \rightarrow 0$ ekanligini ham ham qayd etish lozim):

$$\begin{aligned}
 D_{0+}^{\alpha}(\sin x) &= \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \int_0^x \frac{\sin t dt}{(x-t)^{\alpha}} = \\
 &= \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \left[-\frac{1}{1-\alpha} (x-t)^{1-\alpha} \sin t \Big|_0^x + \frac{1}{1-\alpha} \int_0^x \frac{\cos t}{(x-t)^{\alpha-1}} dt \right] = \\
 &= \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{1-\alpha} \int_0^x \frac{\cos t}{(x-t)^{\alpha-1}} dt \right] = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^x \frac{\cos t}{(x-t)^{\alpha}} dt
 \end{aligned} \tag{6}$$

ifoda (5) ifodadan farq qiladi. (5) va sonli usul yordamida (6) uchun $\alpha=0,5$ holatida qurilgan grafiklar 2-rasmda keltirilgan. O'tish jarayoni kamida bitta davr davom etadi.

2-rasm. Differentsiallash tartibi $\alpha=0,5$ bo'lgan holatda (5) va (6) ifodalar bo'yicha hosilalar,

Shunga o'xshash holat $y = e^x$ funksiyasini differentsiallashda ham kuzatiladi, bunda natijada invariantlik saqlanishi kutiladi. Kutilgan invariantlik $x \rightarrow \infty$ da asimptotik tarzda kuzatiladi:

$$\begin{aligned}
 D_{0+}^{\alpha}(e^x) &= \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \int_0^x \frac{e^t dt}{(x-t)^{\alpha}} = \\
 &= \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \left[-\frac{1}{1-\alpha} (x-t)^{1-\alpha} e^t \Big|_0^x + \frac{1}{1-\alpha} \int_0^x \frac{e^t dt}{(x-t)^{\alpha-1}} \right] = \\
 &= \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{1-\alpha} x^{1-\alpha} + \frac{1}{1-\alpha} \int_0^x \frac{e^t dt}{(x-t)^{\alpha-1}} \right] = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \left[x^{-\alpha} + \int_0^x \frac{e^t dt}{(x-t)^{\alpha}} \right] = \\
 &= \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \left[x^{-\alpha} + \int_0^x \frac{e^{x-u} du}{u^{\alpha}} \right] = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \left[x^{-\alpha} + e^x \int_0^x u^{(1-\alpha)-1} e^{-u} du \right] \rightarrow e^x. \tag{7}
 \end{aligned}$$

$\alpha=0,5$ holati uchun olingan natijalar taqqoslanishi 3-rasmda keltirilgan.

3-rasm. $y = e^x$ funksiyasi va uning $\alpha=0,5$ tartibli hosilasining grafigi.

Qiziqarli masalalardan biri - kasr tartibli differensiallashning fraktal tuzilmalarga qo'llanish imkoniyatidir. Agar fraktalning shakllanish jarayonini Kantor to'plami sxemasi bo'yicha, birlik massali elementlardan tashkil topgan holda (4-rasm) ko'rib chiqilsa va uning umumiy massasini baholashga urinish qilinsa, quyidagini olish mumkin:

$$M = 2^k = e^{k \ln 2} = e^{\frac{\ln L}{\ln 3} \ln 2} = L^{\frac{\ln 2}{\ln 3}} = L^{d_H},$$

bu yerda d_H - Xausdorff-Bezikovich o'lchami [14].

4-rasm. Kantor to'plami (to'rtinchi avlod prefaktali).

Differensiallashning ikki varianti mavjud. Birinchi variant - chiziqli o'lcham L bo'yicha formal differensiallash, uning yordamida zichlik (chiziqli zichlik) aniqlanadi:

$$\rho = \frac{dM}{dL} = \frac{\ln 2}{\ln 3} L^{\frac{\ln 2}{\ln 3} - 1} \sim L^{d_H - d_T},$$

bu yerda d_T - topologik o'lcham.

Shunday formal differensiallash kasr tartibli o'lchamli fazoda entropiyani ifodalashga nisbatan qo'llanilganda [1], aniq fizik mazmunga ega natijaga olib kelgan.

Aksincha, massa d_H - fraktal o'lcham bo'yicha differensiallanganda olingan natijani fizik jihatdan talqin qilish zarur bo'ladi:

$$D_{0+}^{d_H}(M) = \Gamma(1 + d_H).$$

Shunga o'xshash holat, masalan, Sierpinski gilami va boshqa fraktal tuzilmalar uchun ham xosdir.

Nihoyat, kasr tartibli differensiallashni qovushqoq elastiklik nazariyasida qo'llash natijasi alohida ilmiy qiziqish uyg'otadi. Bunday turdagi masalalarni yechishning klassik yondashuvi shundan iboratki, Laplas-Karson tasvirlar fazosida qovushqoq elastiklik masalasining qo'yilishi elastiklik masalasining qo'yilishiga o'xshash ko'rinishga ega bo'ladi (faqat boshqa mexanik xususiyatlarga ega). Shu sababli, mos elastik masalaning yechimini olib, uni Laplas-Karson tasvirlarida ifodalab (mos mexanik konstantalar almashtirilganda) va teskari o'zgartirishni qo'llash orqali viskoelastik masalaning yechimi olinadi [3; 9].

Kasr tartibli differensiallash apparatini qo'llash esa bunday turdagi masalalarning qo'yilishini yanada kengroq fizik talqinda ko'rishga imkon beradi.

Uzluqli muhit mexanikasida ikki (ma'lum ma'noda, qarama-qarshi) tipdagi muhit farqlanadi:

1. Elastik material - deformatsiya ε va kuchlanish σ orasidagi bog'lanish Guk qonuni bilan aniqlanadi: $\sigma = E\varepsilon$ yoki $\varepsilon = \frac{1}{E}\sigma$,

2. Suyuq yopishqoq muhit - bu bog'lanish Nyuton qonuni bilan ifodalanadi:

$$\sigma = \eta \frac{d\varepsilon}{dt} \text{ yoki } \varepsilon = \frac{1}{\eta} \int_0^t \sigma(\xi) d\xi,$$

bu yerda E - elastiklik moduli, η — suyuqlikning yopishqoqlik koeffitsienti.

Bu turdagi masalalarni umumiy shaklda ifodalash uchun kasr tartibli differensiallash D^β va integrallash I^α amallarini qo'llashdan iborat:

$$\sigma = BD^\beta \varepsilon \text{ yoki } \varepsilon = AI^\alpha \sigma, \quad (8)$$

bu yerda $B=E$, $\beta=0$, $A=1/E$, $\alpha=0$ bo'lganda - Guk qonuni, $B=\eta$, $\beta=1$, $A=1/\eta$, $\alpha=1$ bo'lganda esa - Nyuton qonuni hosil bo'ladi.

5-rasm. Silindrik materialning o'z og'irligi ta'sirida siljishi.

Tashqi sirtidan mahkamlangan elastik materialdan tayyorlangan silindr qatlamlarining vertikal siljishi, siljish moduli G va zichligi ρ bo'lgan holda, quyidagi munosabat bilan aniqlanadi [2; 4]:

$$w(r) = \frac{\rho}{4G} (r_0^2 - r^2). \quad (9)$$

Mos qovushqoq elastik qo'yilishdagi masala yechimi esa, kuchlanish va deformatsiya orasidagi bog'lanish quyidagi ko'rinishda berilganda olinadi [3; 9]:

$$\varepsilon(t) = \int_0^t \Pi(t - \xi) d\sigma(\xi), \quad (10)$$

bunda sudralish yadrosi, masalan, $\Pi(t) = \Pi_0 e^{-qt}$ shaklida (bu yerda Π_0 va q - tajriba yo'li bilan aniqlanadigan parametrlar) ifodalanadi va uning ko'rinishi (5b-rasmdagi 2-egri chiziq) [2]:

$$w(r, t) = \frac{\rho}{4G} (r_0^2 - r^2) \left[1 - \frac{\Pi_0}{q} (1 - e^{-qt}) \right]. \quad (11)$$

Mos konstantalarni almashtirish va teskari almashtirishni qo'llash natijasida qovushqoq elastiklik masalasining yechimi olinadi [2].

Shuni ta'kidlash lozimki, agar (10)-munosabatdagi yadroni Duffing yadrosi [12] ko'rinishida olinsa: $\Pi(t) = \Pi_0 t^\alpha$, unda yechim quyidagi shaklga ega bo'ladi:

$$w(r,t) = \frac{\rho}{4G} (r_0^2 - r^2) t^\alpha. \quad (12)$$

Ko'rsatilgan yondashuvlar qovushqoq elastiklik nazariyasi masalalarini yechish uchun kuchli metodni taqdim etadi [3; 9]. Shu bilan birga, ular «elastiklik – qovushqoq elastiklik – yopishqoq suyuqlik» masalalar zanjirida umumiy bog'lanish mavjudligi haqida tushuncha bermaydi. Bunday bog'lanishni kasr tartibli hosila (1) va kasr tartibli integral [12] apparatini qo'llash orqali aniqlash mumkin:

$$I_{a+}^\alpha f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^x \frac{f(t) dt}{(x-t)^{1-\alpha}}. \quad (13)$$

Shu yondashuv doirasida (12)-munosabat quyidagi shaklga keltiriladi [2]:

$$w(r,t) = \frac{1}{C} \left\{ I^\alpha \left[\rho \frac{r_0^2 - r^2}{2} (t) \right] \right\} = \frac{\rho}{C\Gamma(1+\alpha)} \frac{r_0^2 - r^2}{2} \cdot t^\alpha. \quad (14)$$

Darhaqiqat, tartib $\alpha=0$ bo'yicha differensiallash elastiklik masalasining yechimini beradi, tartib $\alpha \in (0,1)$ bo'yicha differensiallash qovushqoq elastiklik nazariyasi masalasining yechimini beradi, lekin tartib $\alpha=1$ bo'yicha differensiallash quyidagi ifodaga olib keladi:

$$w(r,t) = \frac{\rho}{C\Gamma(1+\alpha)} \frac{r_0^2 - r^2}{2} \cdot t, \quad (15)$$

uning birinchi vaqt bo'yicha hosilasi:

$$v(r) = \frac{dw(r,t)}{dt} = \frac{\rho}{C\Gamma(1+\alpha)} \frac{r_0^2 - r^2}{2}. \quad (16)$$

Mos konstantalarni almashtirish orqali ushbu ifoda quvur ichida yopishqoq (yopishqoq) suyuqlikning, yopishqoqlik koeffitsienti μ bilan bosim farqi Δp va uzunlik L bo'yicha tezlik taqsimotini beradi [7; 13]:

$$v(r) = \frac{\rho p}{L 4\mu} (r_0^2 - r^2). \quad (17)$$

Ma'lum bir viskoelastik material uchun (8) munosabatdagi C va α parametrlarini tajriba yo'li bilan aniqlash mumkin. Ularni turli mexanik sinovlar, masalan, sudralish va relaksatsiya tajribalari yordamida aniqlash mumkin [5]. α parametrini aniqlashga oid yana bir yondashuv mavjud. U mexanik gisterezis halqasini tahlil qilishga asoslangan bo'lib, halqa tsiklik yuklanishda, aylanish chastotasi ω bo'yicha quyidagi qonun asosida paydo bo'ladi:

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 \sin \omega t.$$

Keyin yechim (5) shaklida qidiriladi (natijada, (6) uchun ham – 6-rasmdagi nuqtali egri chiziq):

$$\sigma(t) = \sigma_0 \sin(\omega t + \varphi) = \sigma_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2} \alpha\right), \quad (18)$$

bunda faza siljishi $\varphi = \frac{\pi}{2} \alpha$ shaklida ifodalanadi, bu esa kasr tartibli differensiallash α ni ajratib ko'rsatish uchun qulaydir.

6-rasm. Qovushqoq-elastik materialning mexanik gisterezi.

Bu holatda mexanik gisterezis halqasi ellips shaklida bo‘ladi, uning asosiy o‘qi β burchak ostida egilgan (6-rasm) va bu burchak faza siljishi φ bilan differensiallash tartibi α ga bog‘liq munosabat orqali aniqlanadi [4]:

$$\operatorname{tg} 2\beta = \frac{2\varepsilon_0 \sigma_0}{\varepsilon_0^2 - \sigma_0^2} \cos \varphi \quad (19)$$

o‘lchovli koordinatalarda yoki o‘lchovsiz koordinatalarda ellips radiusi $R = \sin \varphi$ orqali belgilanadi.

Shunday qilib, yuqorida keltirilgan ma‘lumotlarga asoslanib, quyidagi xulosa chiqarish mumkin: bir tomondan, «elastiklik – qovushqoq elastiklik – yopishqoq suyuqlik» zanjirida uzlukli muhitning fizik modellari umumiyliги namoyon bo‘ladi; boshqa tomondan, kasr tartibli hosilalar va kasr tartibli integrallar apparatini ushbu masalalarga qo‘llashning asosli ekanligi ko‘rsatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Баланкин А.С., Бугримов А.Л. Фрактальная теория пластичности полимеров //Высокомолекулярные соединения. Серия А: Физика полимеров. Т. 34. 1992. № 5.С. 129–132.
2. Бугримов А.Л. Об одном подходе к построению физических соотношений обобщенного вида в механике деформируемого твёрдого тела// Каучук и резина. 1994. № 4. С. 28–32.
3. Ильюшин А.А., Победра Б.Е. Основы математической теории термовязко-упругости. М.: Наука. 1970. 280 с.
4. Колотилов А.В., Бугримов А.Л. Прочность и механическая надёжность зарядов твердого топлива и средств пироматериалов. М.: Министерство обороны СССР, 1990. 135 с.
5. Колтунов М.А. Ползучесть и релаксация. М.: Высшая школа, 1976. 277 с.
6. Корчагина А.Н. Использование производных дробного порядка для решения задач механики сплошных сред// Известия Алтайского государственного университета.Т. 1. 2014. № 1 (81). С. 65–67.
7. Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В. Теоретическая гидромеханика //учеб. под ред. И.А. Кибеля; 4-е изд., перераб. и доп. М.: Физматгиз, 1963. 728 с.
8. Мерзиевский Л.А., Корчагина А.Н. Моделирование распространения теплового импульса во фрактальной среде// Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны. Труды международной конференции «XI Харитоновские тематические научные чтения», Саров, 16–20 марта 2009 г. Саров, 2009. С. 250–254.
9. Москвитин В.В. Сопротивление вязко-упругих материалов применительно к зарядам ракетных двигателей на твердом топливе. М.: Наука, 1972. 328 с.
10. Нигматуллин Р.Р. Дробный интеграл и его физическая интерпретация// Теоретическая и математическая физика. Т. 90. 1992. № 3. С. 354–368.
11. Риман Б. Опыт обобщения действий интегрирования и дифференцирования // Риман Б. Сочинения / пер с нем. под ред. В.Л. Гончарова, М.; Л.: Государственное издательство теоретико-технической литературы, 1948. С. 262–275.
12. Самко С.Г., Килбас А.А., Маричев О.И. Интегралы и производные дробного порядка и некоторые их приложения. Минск: Наука и техника, 1987. 688 с.
13. Седов Л.И. Механика сплошной среды: в 2 т. Т. 2. М.: Наука. 1976. 568 с.
14. Федер Е. Фракталы / пер. с англ. М.: Мир. 1991. 254 с.
15. T. Mamatov, Mixed fractional integration in mixed weighted generalized Hölder spaces, Case Studies Journal, 7(6), (2018), 1-8
16. T. Mamatov, Mapping properties of mixed fractional differentiation operators in Hölder spaces defined by usual Hölder condition. Journal of Computer Science and Computational Mathematics, 9(2), (2019), 103-102
17. T. Mamatov, Operators of Volterra convolution type in generalized Hölder spaces, Poincare Journal of Analysis and Applications, 7(2), (2020), 275-288
18. T. Mamatov and N. Mustafiev, Operators of Volterra convolution type in weighted generalized Hölder space, Poincare Journal of Analysis and Applications, 10(1), (2023), 135-154
19. T. Mamatov and S. Samko, Mixed fractional integration operators in mixed weighted Hölder spaces. Fractional Calculus and Applied Analysis. 13(3), (2010), 245-260
20. Mamatov, T.; et al. International Scientific Conference on Modern Problems of Applied Science and Engineering, AIP Conf. Proc. 3244, 020032-1–020032-9, 27.11.2024
21. Mamatov, T.: et al. International Scientific Conference on Modern Problems of Applied Science and Engineering, AIP Conf. Proc. 3244, 020002-1–020002-10, 27.11.2024